

SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTINING XALQARO MUNOSABATLARDA MADANIY ALOQALARNI QO‘LLASH VA TA‘MINLASH BO‘YICHA TASHABBUSLARI

F. Nazarova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti.

O‘zbekiston.

Kirish. Madaniy-gumanitar hamkorlik ShHT faoliyatining yigirma yildan ko‘proq davrida doimo o‘zaro hamkorlikning ustuvor yo‘nalishi bo‘lib kelgan. Ana shu yo‘nalishda xalqlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan keng ko‘lamli loyihalar amalga oshirilmoqda, bunga xalq diplomatiyasi ham yordam bermoqda. San‘at festivallari, tanlovlar, forumlar, ilmiy konferensiyalar va boshqa madaniy tadbirlarni birgalikda o‘tkazish ShHTga a‘zo davlatlar xalqlarining madaniy-tarixiy merosini asrab-avaylash sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

2001-yildan boshlab, Shanxay hamkorlik tashkiloti tuzilgan davrdan boshlab, ishtirokchi davlatlar turli sohalarda davlatlar o‘rtasidagi do‘stlikni mustahkamlashga qaratilgan keng qamrovli tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash bilan birga madaniy yo‘nalishda ham ishlar amalga oshirilmoqda.

Shuni ta'kidlash kerakki „ShHTni tashkil etish to‘g‘risidagi Deklaratsiyada va ShHT Xartiyasida madaniy hamkorlik tashkilotni rivojlantirishning muhim yo‘nalishi sifatida ta'kidlangan. Madaniyat terrorizm, ksenofobiya va ekstremizm kabi tahdidlarga qarshi turadi. Madaniyat sohasidagi xalqaro hamkorlik ushbu muammolarni tinch yo‘l bilan hal qilishning samarali mexanizmlarini shakllantiradi [1. C. 23].

Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari SHHT makonida ikki tomonlama va ko‘p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga, shu jumladan madaniy merosni o‘rganish va saqlash, madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish, sayyohlik yo‘nalishlarini ilgari surish sohasidagi hamkorlikka katta e'tibor qaratmoqdalar. Amalga oshirilayotgan ishlar "Shanxay ruhi" tamoyillariga asoslanadi - SHHT mamlakatlarining umumiy mulki bo‘lgan va birgalikda rivojlanish istagini bildiruvchi ko‘p tomonlama hamkorlikning noyob formati [2. C. 4].

Asosiy qism. Madaniyat vazirlarining yig‘ilishlari yiliga bir marta o‘tkaziladi. SHHT tashkil etilganidan beri 20 ta yig‘ilish bo‘lib o‘tdi. Birinchi yig‘ilish

2002 yil 12 aprelda Pekinda bo‘lib o‘tdi. Uchrashuv davomida tomonlar ShHT doirasida madaniyat sohasidagi hamkorlikni ikki tomonlama va ko‘p tomonlama asoslarda quyidagi ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha kengaytirishga kelishib oldilar, masalan,

- *ShHTga a'zo davlatlar xalqlari madaniyatlarining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi ShHT mamlakatlari madaniyati festivallarini o'tkazish;*
- *ShHTga a'zo davlatlarda o'tkaziladigan xalqaro madaniy tadbirlarda badiiy jamoalar, san'at arboblari, mutaxassislar va ilmiy xodimlarning ishtirok etishiga ko'maklashish;*
- *ijodiy jamoalarning gastrollarini tashkil etish;*
- *madaniyat sohasida, shu jumladan turli soha mutaxassislari delegatsiyalarini almashish orqali axborot hamkorligini faollashtirish; -madaniyat va san'at muassasalari va tashkilotlari, shu jumladan yodgorliklarni muhofaza qilish, muzey va kutubxona ishlari sohasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqalar va hamkorlikni qo'llab-quvvatlash;*
- *kinematografiya, televideniye, radioeshittirish, nashriyot faoliyati va sport sohasida ikki tomonlama va ko'p tomonlama asosda almashinuvlar va hamkorlikka tomonlarning vakolatlari doirasida ko'maklashish [3].*

Bunday ko‘p tomonlama tadbirlar orasida "Qozog‘istondagi Buyuk Sahro musiqasi "xalqaro festivali, Xitoyda Ipak yo‘li xalqaro san'at festivali, Qirg‘izistonda" Art-Ordo "xalqaro teatr festivali, Rossiyada" Berdemlek - Hamdo‘stlik "san'at festivali, Tojikistonda" Chodirihayol "xalqaro qo‘g‘irchoq teatrlari festivali," Sharqiy taronlar " xalqaro festivali, O‘zbekistonda. Tasviriy va dekorativ–amaliy san'atning ko‘plab ko‘rgazmalari orasida SHHT mamlakatlarining xalqaro san'at forumini ajratib ko‘rsatish mumkin: "biz Sixu ko‘lini tasvirlaymiz", "biz Ipak yo‘lini tasvirlaymiz-birodarlik tuyg‘ularini kuchaytiramiz" xalqaro san'at biennalesi, "SHHT bolalari va butun kurra mamlakati do‘stlar orttiradi" xalqaro bolalar rasmlari ko‘rgazmasi va boshqalar [4. C. 321].

2007 yil avgust oyida Bishkekdagi SHHT sammitida Rossiya Federatsiyasi Prezidenti SHHT Universitetini (USHOS) tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi. 2008 yil oktyabr oyida USHOS konsepsiyasi tasdiqlandi va uni amalga oshirish bo‘yicha birinchi navbatdagi tadbirlar rejasi tasdiqlandi. 2010-yil aprel oyida ShHTga a'zo davlatlar oliy o‘quv yurtlari o‘rtasida ShHT Universitetini tashkil etish bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risida Memorandum imzolandi, u 69 ta oliy o‘quv yurtlarini, shu jumladan to‘rtta Belarus oliy o‘quv yurtlarini birlashtiradi. Rossiya tashabbusi bilan USHOSNI tashkil etish to‘g‘risida hukumatlararo bitim ishlab chiqilmoqda, shu

jumladan Moskvadagi universitet rektoratining joylashgan joyini belgilaydi [5. C. 218–228].

ShHTga a'zo davlatlar hukumatlari o'rtasida 2007 yil 16 avgustda Bishkekda imzolangan madaniyat sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi bitim ham asoslidir. ShHTga a'zo davlatlar madaniyat vazirlari yig'ilishlarining mexanizmi 2002 yilda Pekinda ishga tushirilgan. 2009 yildan beri vazirlik yig'ilishlarida kuzatuvchi davlatlar ishtirok etmoqda.

2005 yildan boshlab ShHTga a'zo davlatlarning san'at festivallari muntazam ravishda o'tkaziladi, 2010-yildan boshlab ShHTga a'zo davlatlarning madaniyat sanoati sohasidagi hamkorlik forumlari nafaqat kuzatuvchi davlatlar, balki ShHTning muloqot bo'yicha hamkorlari ishtirokida o'tkaziladi [6. C.16].

Shuni ta'kidlash kerakki, yuqorida aytib o'tilganlardan tashqari, ShHTga a'zo davlatlar madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish, ta'lim-ma'rifiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy-gumanitar va turizm sohalaridagi aloqalarni mustahkamlash, yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik munosabatlarini yanada mustahkamlashga ko'maklashish tarafdori. ShHTga a'zo davlatlar SHHT makonidagi xalqlar manfaati uchun madaniyatlararo muloqotni rag'batlantiradi, madaniy xilma-xillikni oshirishga yordam beradi, mintaqaning madaniy va tabiiy merosini o'rganish va muhofaza qilish sohasida hamkorlik qiladi [7]. Masalan, shu munosabat bilan qadimgi ko'chmanchi madaniyat va an'analarni saqlash va targ'ib qilishga hissa qo'shadigan Butunjahon ko'chmanchi o'yinlarini muntazam ravishda o'tkazish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Yana bir muhim qadam 2016-yil 22 iyun kuni Toshkent shahrida (O'zbekiston Respublikasi) ShHTga a'zo davlatlar madaniyat vazirlarining o'n uchinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tomonlar ShHTning madaniyat va san'at sohasidagi kuzatuvchi davlatlari va muloqot bo'yicha hamkorlari bilan hamkorlikni yanada takomillashtirish tarafdori bo'lishdi.

Tomonlar SHHT mintaqasining madaniy merosini o'rganish va saqlash, madaniy boyliklarni o'g'irlash va noqonuniy olib kirish va olib chiqishning oldini olish, arxitektura yodgorliklari ma'lumotlar bazalari va reyestrilarini yaratish, sivilizatsiya-madaniy merosni muhofaza qilish va san'at asarlari va boshqa yo'nalishlarni restavratsiya qilish sohalarida mutaxassislar tayyorlash kabi yo'nalishlar bo'yicha hamkorlikni faollashtirishga tayyorligini tasdiqladilar.

Tomonlar madaniyat va san'at sohasida qo'shma tadbirlar o'tkazish xalqlar o'rtasida o'zaro tushunishni mustahkamlashga, madaniyatlarning xilma-xilligini saqlashga va dunyo xalqlari madaniyati to'g'risida bilimlarni tarqatishga yordam berishini ta'kidladilar. Shu nuqtai nazardan, yig'ilish ishtirokchilari tomonidan

O'zbekistonda o'tkazilgan "Sharq taronalari — Sharq kuylari" yubiley x xalqaro festivaliga yuksak baho berildi, u dunyo xalqlarining musiqa va qo'shiq san'ati an'alarini saqlab qolish va rivojlantirish, san'at orqali ezgu maqsadlarga erishish yo'lida millat va elatlarni birlashtirish uchun haydovchi bo'lib xizmat qildi.

ShHTga a'zo davlatlar hukumatlari o'rtasida madaniyat sohasida hamkorlik to'g'risidagi bitimga muvofiq, musiqa, teatr va tasviriy san'at, kinematografiya, teleradioeshittirish, ommaviy axborot vositalari, arxiv, muzey va kutubxonachilik sohasidagi hamkorlikni chuqurlashtirishga, turistik almashinuvlarni rivojlantirishga, odamlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishga ko'maklashuvchi xalqaro festival va tanlovlar o'tkazildi. yoshlar o'rtasida.

Madaniy hamkorlik sohasidagi faoliyatning ko'tarilishi va pasayishi mavjudligini ta'kidlash kerak. Shunday qilib, 2019-yilda ko'plab mamlakatlarda boshlangan Covid pandemiyasi madaniy hamkorlikni biroz cheklab, uni onlayn rejimga o'tkazdi. Shunday qilib, 2020-yil may oyida Toshkentda "rangli dunyo" bolalar onlayn rasm ko'rgazmasi bo'lib o'tdi, unda SHHT mamlakatlari an'analari va madaniyatining o'ziga xosligi, o'ziga xosligi va qo'shnichilik munosabatlarini tavsiflovchi 100 ga yaqin bolalar rasmlari namoyish etildi.

"Bir kamar va bir yo'l" tashabbusini amalga oshirish sharoitida SHHT doirasida Xitoyning madaniy hamkorligi kengaydi: xalq diplomatiyasini rivojlantirish uchun platformalar yaratildi, ommaviy axborot vositalari, madaniy merosni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik chuqurlashdi [8. C.32].

Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari Kengashining Moskva deklaratsiyasi asosida ShHTning 20 yilligini nishonlash doirasida 2021-yilni Shanxay hamkorlik tashkilotining madaniyat yili deb e'lon qilish to'g'risida qaror qabul qilindi.

Xuddi shu 2021-yilda Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan yubiley yig'ilishida ShHTga a'zo davlatlar rahbarlari ShHTning sayyohlik va madaniy poytaxti to'g'risidagi Nizomni tasdiqladilar, uning maqsadi shaharlar va mintaqalarning sayyohlik boyligini ochib berish, ShHTga a'zo xalqlar va davlatlarning madaniy va tarixiy merosini targ'ib qilish edi. Ushbu maqom birinchi bo'lib Hindistonning tarixiy mashhur Varanasi shahriga berilgan.

Ma'lumki, turizm mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirishda va madaniyatlar muloqotini chuqurlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Prezidentining tashkilotga raislik qilayotgan mamlakat shaharlarini har yili e'lon qilish tashabbusi "SHHT turizm va madaniyat poytaxti" deb nomlanishi strategik jihatdan tushunarli bo'ldi. Ushbu g'oyaning asosi shundan iboratki, Shavkat Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, "SHHT shaharlari va

mintaqalarining tarixiy va madaniy merosini targ'ib qilish va uning sayyohlik salohiyatini to'liq namoyish etish muhim" [9. C.153-157].

A'zo davlatlar yildan-yilga turizm sohasidagi hamkorlikni izchil rivojlantirishda davom etib, o'zaro turistik almashinuvlarni kengaytirish, Jahon sayyohlik tashkiloti bilan hamkorlikni faollashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga ko'maklashib, yagona sayyohlik makonini yaratishga qaratilgan "ShHTning sakkiz mo" jizasi " tadbirlarining keng o'tkazilishini qo'llab-quvvatlamogda.

Xulosa. Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, SHHT o'z faoliyati davomida a'zo davlatlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashda muvaffaqiyat qozondi, davlatlar rivojlanishning turli darajalarida, tsivilizatsiya chorahalarida turli qadriyatlar va urf-odatlar bilan hamkorlik qiladigan tengsiz tashkilotga aylandi.

SHHT doirasida madaniy-gumanitar hamkorlikning turli yo'nalishlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va xulosalar olib borilayotgan bo'lsa-da, ular to'liq foydalanilmayapti. ShHTga a'zo davlatlar madaniyat vazirlarining yillik yig'ilishlari, muntazam ravishda tashkil etiladigan festivallar, madaniyat kunlari va ShHTga a'zo davlatlar xalqlarining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi boshqa yirik forumlarning siyosiy ahamiyatini unutmaslik kerak.

Shuni ham yodda tutish kerakki ,madaniy ob'ektlarni, shu jumladan "Buyuk Ipak yo'li" ni YUNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga birgalikda targ'ib qilish va kiritish to'g'risida kelishuv mavjud bo'lib, bu madaniyat ob'ektlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha tajriba almashishni davom ettirishga, ularga oddiy fuqarolarning kirishini osonlashtirishga, madaniyat sohasidagi hamkorlikni rag'batlantirishga, davlatlar bilan madaniy almashinuvlarni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. SHHT kuzatuvchilari va muloqot bo'yicha sheriklar. SHHT mamlakatlarining keyingi madaniyatlararo almashinuviga va SHHT doirasida u yoki bu yo'nalishni e'lon qilishning o'zini oqlaydigan amaliyotiga hissa qo'shishi mumkin: 2022 - Madaniyat yili, 2023 turizm yili, 2024 ekologiya yili. 2024-yil iyul oyida Ostona shahrida bo'lib o'tadigan ShHTga a'zo davlatlar rahbarlari Kengashining yig'ilishida madaniy-gumanitar sohadagi davlatlararo hamkorlikni yanada kengaytirish va chuqurlashtirishga qaratilgan yangi hajmli hujjatlar to'plamini imzolash va qabul qilish rejalashtirilgan.

Bularning barchasi Shanxay hamkorlik tashkiloti o'zining ko'p tomonlama faoliyati bilan dunyo mamlakatlari bilan madaniy diplomatiyani amalga oshirayotganidan dalolat beradi.

REFERENCES

1. Оспанов А.Б. Культурное и гуманитарное сотрудничество стран ШОС/ А.Б.Оспанов.URL:<ahref=https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74
2. Евгения Юн. «Правда Востока». <https://yuz.uz/ru/news/mnogourovnevoe-partnerstvo-i-effektivny-rezultat-shos-v-polnoy-mere-realizuet-potentsial-v-oblasti-razvitiya-turizma-i-kultur>
3. Совещание министров культуры <https://rus.sectsco.org/culture/>
4. Солиева М. ШХТ доирасида кўп томонлама маданий-гуманитар дипломатиянинг ўзига хос жиҳатлари // ORIENTAL STUDIES 2020, № 2, Б.321
5. Федин, С.К. Формирование университета шанхайской организации сотрудничества как фактор гуманитарного сотрудничества государств-членов ШОС / С.К. Федин // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – 2011. – Вып. 11. – № 7. –С. 218–228
6. Сулейменов Р. ШОС является ярким примером мирного сосуществования различных народов, религий, цивилизаций и культур — глава МИД РК / Р. Сулейменов // Казинформ. 2011. 9 сентября.
7. Совещание министров культуры <https://rus.sectsco.org/culture/>
8. Оспанова А.Б. Культурное и гуманитарное сотрудничество стран ШОС. 2017.С.32
9. Egamberdieva, G. Expansion of Tourism Interaction of Uzbekistan with Countries Participating in the Shanghai Cooperation Organization. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding,2021 8(5), 153-157.